

**PENGARUH OLAHRAGA MODERAT DAN *EXHAUST* TERHADAP
EKSPRESI HORMON KORTISOL**

ARTIKEL

**OLEH
M. SAMI'UL FAUZI
NIM 100621403287**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN
JANUARI 2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Artikel oleh M. Sami'ul Fauzi ini
telah diperiksa dan disetujui.

Malang, 20 Januari 2015
Pembimbing I

Dr. Sugiharto, M.S
NIP. 196409091998031001

Malang, 20 Januari 2015
Pembimbing II

dr. Rias Gesang Kinanti, M.Kes
NIP. 196707161999032001

PENGARUH OLAHRAGA MODERAT DAN *EXHAUST* TERHADAP EKSPRESI HORMON KORTISOL

M. Sami'ul Fauzi
Universitas Negeri Malang
E-mail: fauzisamiul@gmail.com

Dr. Sugiharto, M.S
Universitas Negeri Malang
E-mail: sugiharto@um.ac.id

dr. Rias Gesang Kinanti, M.Kes
Universitas Negeri Malang
E-mail: riaskinanti@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh olahraga moderat dan *exhaust* (sangat melelahkan) terhadap ekspresi hormon kortisol dalam plasma darah, metode penelitian yang digunakan adalah *Random Control Group Posttest-Only Design* dengan binatang coba tikus wistar jantan sejumlah 12 ekor. Pembagian kelompok menggunakan teknik "matching", dengan 3 kelompok yakni, kelompok olahraga moderat, kelompok *exhaust*, dan kelompok kontrol. Perlakuan dilakukan selama 8 minggu dengan repetisi 4 set/latihan. Intensitas latihan dengan beban moderat dan *exhaust*, intensitas moderat dengan beban 5% dari total berat badan dan 15% dari berat badan untuk intensitas *exhaust*. Pengumpulan data dilakukan melalui plasma darah yang dianalisis menggunakan metode ELISA (*Enzyme Linked Immunosorbent-Essay*), sedangkan teknik analisis data menggunakan uji anava dengan taraf signifikansi 0,01. Berdasarkan penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan kadar hormon kortisol antar kelompok perlakuan ($P>0,01$), akan tetapi terjadi kecenderungan peningkatan yang lebih tinggi hormon kortisol pada kelompok *exhaust* jika dibandingkan dengan kelompok moderat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latihan moderat dan *exhaust* menyebabkan perubahan kadar hormon kortisol dalam plasma darah.
Kata kunci: Olahraga moderat, olahraga *exhaust*, hormon kortisol.

Olahraga yang dilakukan dalam bentuk latihan fisik merupakan salah satu upaya pendekatan non-farmakologis (Iguichi dkk., 2012) dan merupakan komponen yang penting gaya hidup sehat (Donalson dalam Gunduz dkk., 2004), sehingga dapat menghindarkan dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan osteoporosis (Irfan, 2011) serta stroke (Ramzi dkk. dalam Hairrudin & Helianti, 2009). Oleh sebab itu latihan juga digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kualitas kesehatan, namun latihan juga memiliki potensi menuju penurunan derajat kesehatan itu sendiri jika tidak dikelola dengan baik dan benar (Mohebbi dkk., 2012; Eroglu & Daglioglu, 2013). Hal ini belum dipahami sehingga latihan tidak hanya diukur dari performa fisik saja tetapi juga pada tataran seluler.

Latihan sering diukur berdasarkan kinerja fisik, dapat menjadi masalah mendasar dalam upaya meningkatkan kesehatan itu sendiri. Sebab peningkatan kinerja fisik sering kali menggunakan intensitas olahraga yang berat yang memiliki resiko terhadap stres fisik, psikologi, maupun kimiawi (Nayanatara dkk., 2005). Tingkat stres yang terjadi dapat berdampak pada sistem tubuh lainnya. Karena olahraga memiliki potensi terjadinya gangguan homeostatis (Naughton, 2006; Mastorakos dkk., 2005). Gangguan tersebut tidak pada tingkat sistem tetapi pada organ dan sel bahkan molekuler. Gangguan yang terjadi mengakibatkan stres dan dapat menyebabkan peningkatan sekresi hormon kortisol (Brownlee dkk., 2005). Kortisol menyebabkan peningkatan asam amino dan

mobilisasi lemak (Galbo dalam Brownlee dkk., 2005) sehingga menaikkan kandungan lemak dalam darah (Waitz dkk. dalam Sukadiyanto, 2010). Selain itu degradasi asam amino dan mobilisasi lemak yang berlebihan dapat berakibat terganggunya struktur atau fungsi jaringan (Tkacova & Angelovicova, 2012) bahkan menurut Calabrese (2006) dapat menyebabkan kematian sel.

Sistem tubuh menanggapi keseluruhan respon yang masuk dengan sistematis (Koch, 2010), baik respon fisik seperti olahraga maupun respon psikologis yang berupa tekanan mental. Hal ini dibuktikan dengan respon olahraga yang berdampak pada suatu hormon ditandai dengan peningkatan sekresi hormon kortisol (Mustofa, 2012). Jika stres terjadi dalam jangka waktu lama maka mengaktifkan Hipotalamus-Pituitari-Adrenal axis (*HPA-Axis*) (Blake dkk, 1991), sehingga merangsang peningkatan *Corticotropin Releasing Hormon* (CRH) (Powers & Howley, 2009), kelenjar pituitary melepaskan hormon seperti *Adenocorticotropin Hormon* (ACTH) (Powers & Howley, 2009), dan merangsang sekresi hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Menurut beberapa ahli, olahraga dengan intensitas diatas 60% VO_{2max} dengan waktu 60 menit (Brownlee dkk., 2005) meningkatkan sekresi kortisol, namun ahli lain mengatakan intensitas 60% VO_{2max} dalam waktu 60 menit belum terjadi peningkatan sekresi kortisol, melainkan 80% VO_{2max} (Mamus dkk., 2006). Koch (2010) berpendapat bahwa olahraga dengan intensitas 60% VO_{2max} terjadi

peningkatan kortisol akan tetapi dengan waktu 120 menit.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mengungkap pengaruh renang dengan intensitas moderat dibandingkan dengan latihan *exhaust* terhadap ekspresi kortisol.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *experimental laboratories* dengan rancangan penelitian *Random Control Group Posttest-Only Design*. Penetapan jumlah sampel penelitian didasarkan pada rumus Higgain & Klinbaum, dengan sampel berupa binatang coba tikus putih *norvegicus strain wistar* sebanyak 12 ekor, usia 2-3 bulan, berat badan 150-250 gram yang dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol, latihan renang dengan intensitas moderat dan latihan renang intensitas *exhaust*.

Latihan dilakukan pada sore hari selama 8 minggu dengan frekuensi 3 kali/minggu, 4 set/latihan. Intensitas latihan ditetapkan berdasar berat badan (BB), intensitas moderat dengan beban 5% dari BB, sedangkan latihan *exhaust* dengan beban 15% dari BB. Peningkatan beban latihan dilakukan secara bertahap setiap 1 minggu. Pada tahap akhir dilakukan pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel plasma darah tikus dan tes laboratorium dengan metode ELISA, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji anava dengan taraf signifikansi 0,01 dengan aplikasi *Statistic Packet for Social Science* (SPSS 16.0).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data rata-rata sekresi kortisol dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Kadar Kortisol Kelompok Kontrol, Latihan Moderat dan Latihan *Exhaust*.

Perlakuan	N	Minimum	Maximum	Mean (pg/ml)	Std. Dev	Std. Error
Moderat	6	895	1485	1239.00	243.965	109.104
<i>Exhaust</i>	5	1055	1892	1370.56	315.649	128.863
Kontrol	6	348	985	620.00	241.465	98.578
Total	17	348	1892	1066.96	427.743	103.743

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa hormon kortisol pada kelompok latihan moderat lebih rendah dari pada kelompok latihan *exhaust*. Oleh karena itu untuk melihat signifikan atau tidak perbandingan masing-masing kelompok, maka diperlukan uji anava.

Tabel 2. Uji Anava Data Hormon Kortisol

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1899650.231	2	949825.115	12.938	0.001
Within Groups	1027774.159	14	73412.440		
Total	2927424.389	16			

Berdasarkan hasil analisis anava terdapat perbedaan yang signifikan kadar kortisol antara masing-masing kelompok penelitian ($p < 0,01$).

1. Latihan *Exhaust* dan Moderat Terhadap Kortisol

Berdasarkan uji anava dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada latihan moderat dan *exhaust* terhadap kortisol (sig. 0,73 atau $P > 0,01$), namun apabila dilihat dari kecenderungan rerata menunjukkan kecenderungan peningkatan kortisol pada latihan *exhaust* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan latihan moderat (Tabel 1). Hasil tersebut sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohebbi dkk. (2012) dengan menggunakan sampel manusia tidak terlatih yang diberi perlakuan latihan intensitas tinggi secara interval menunjukkan bahwa latihan dengan intensitas yang tinggi menyebabkan kadar kortisol lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas rendah. Demikian juga penelitian Boostani dkk. (2013) menggunakan sampel manusia terlatih dengan pemberian intensitas tinggi (85% *Hearth Rate*) menunjukkan peningkatan kadar kortisol lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas (40%-60% HR).

Keadaan adaptif kortisol sebagai hasil adaptasi dari latihan diperoleh dengan melihat kadar kortisol dalam plasma darah. Sesuai dengan hasil latihan intensitas *exhaust*

menyebabkan kadar kortisol tertinggi. Hal ini akan membawa dampak terhadap metabolisme yang terjadi di dalam tubuh yang secara terus menerus mengalami stres (Lowery & Forsythe, 2006). Hal tersebut sama dengan kelompok moderat, bahwa kadar kortisol yang diperoleh juga tinggi meskipun tidak setinggi kelompok *exhaust*. (Tabel 1). Latihan moderat dan *exhaust* yang dilakukan menyebabkan anggapan bahwa dosis latihan yang diberikan masih dianggap sebagai stres yang berlebihan, sehingga kadar kortisol tetap dalam kondisi yang tinggi.

Kecenderungan kenaikan kortisol kelompok moderat dan *exhaust* disebabkan karena rangsangan intensitas latihan yang berbeda pada kelompok moderat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kelompok *exhaust*. Pada latihan moderat kortisol mampu memberikan umpan balik negatif yang lebih besar dan mampu menurunkan sekresi kortisol (Kraemer & Rogol, 2004) dengan cara mengurangi sekresi ACTH di hipotalamus dan CRH pada kelenjar pituitari. Kebutuhan energi yang besar pada latihan *exhaust* menyebabkan glukosa darah menurun dan pemecahan protein menjadi asam amino (Irawan, 2007) sebagai salah satu sumber energi. Penelitian lain oleh Ehiaghe dkk. (2013) dengan menggunakan sampel tikus yang diberi perlakuan renang juga menunjukkan kenaikan kortisol yang berperan dalam menstabilkan

glukosa darah dengan jalan memecah cadangan energi. Kortisol memicu pemecahan protein menjadi asam amino (Powers & Howley, 2009; Kraemer & Rogol, 2004).

Terjadinya kecenderungan yang lebih tinggi pada kelompok *exhaust* disebabkan karena intensitas yang dilakukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok moderat. Sugiharto (2012) mengatakan jika stres terjadi berkepanjangan dan tidak dapat ditoleransi oleh tubuh maka terjadi penurunan daya tahan, stres kronik, kapasitas kerja fisik menurun lebih cepat dan gangguan psikologis dan fisik. Jika stres kronik terjadi secara terus menerus maka kadar kortisol menjadi terus menerus tinggi dan tidak dapat dinormalkan oleh tubuh.

Kadar kortisol latihan moderat dan *exhaust* jika dilihat pada rerata hasil mengalami kenaikan dibanding kontrol, demikian juga pada uji beda menunjukkan hasil ($P < 0,01$) yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan (moderat dan *exhaust*) dan kontrol. Kedua bentuk latihan tersebut mengakibatkan tingginya kadar kortisol akibat kompensasi yang belum terjadi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa latihan moderat dengan intensitas $< 60\%$ mengakibatkan sekresi kortisol menurun VO_{2max} (Powers & Howley, 2009; Koch, 2010; Li, 2009, Rahimi & Tayebi, 2013). Penelitian oleh Jacks dkk (2002) menunjukkan hal yang sama, yakni peningkatan kortisol pada latihan intensitas tinggi ($76\% VO_{2max}$) menunjukkan peningkatan kortisol, dan intensitas rendah dan moderat menyebabkan penurunan. Akan tetapi jika stres yang terjadi

akibat rangsangan latihan tidak dapat ditoleransi oleh tubuh menyebabkan peningkatan kortisol. Hal tersebut berbeda pada setiap individu karena kepekaan rangsang setiap individu dalam menanggapi beban latihan juga berbeda.

Kelompok *exhaust* memiliki kecenderungan *overtraining* yang menyebabkan penurunan kapasitas kerja tubuh seperti "kerentanan cedera, gangguan imun dan menghambat superkompensasi" (Kellman, 2010), sehingga mengganggu proses fisiologis dan psikologis (Meeusen dkk., 2006) yang salah satu dampaknya adalah peningkatan kebutuhan energi (Lowery & Forsythe, 2006) baik ketika latihan maupun selama masa *recovery*. Stres fisik dan psikologis ketika *recovery* mengakibatkan *recovery* yang tidak maksimal, sehingga kadar kortisol tetap tinggi. Tingginya kadar kortisol ketika *recovery* bukan sebagai modulator pembongkaran energi, tetapi sebagai modulator sistem imun untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat latihan (Rahimi dkk., 2010; Tomchesson, 2004).

2. Latihan Moderat dan Kontrol Terhadap Kortisol

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan moderat dan kontrol dengan taraf signifikansi 0,007 atau ($P < 0,01$) yang diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kadar kortisol kelompok moderat dan kontrol. Sekresi kortisol pada kelompok moderat dimungkinkan akibat stres psikis, lingkungan, dan fisik (Gunarya dkk., 2011), sedangkan kelompok kontrol hanya

mengalami stres psikis dan lingkungan. Faktor stres yang diterima oleh kelompok moderat yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan tingginya kortisol. Stres yang terlalu tinggi menyebabkan tubuh sulit untuk membentuk mekanisme *coping*. Sedangkan coping terbentuk terjadi jika stressor yang diterima tubuh mampu diubah menjadi stimulator yang menguntungkan.

Kadar kortisol yang meningkat pada latihan moderat disebabkan karena perubahan homeostatis dengan adanya peningkatan kebutuhan energi yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Howlett dkk., 1999) yang menunjukkan adanya kenaikan kortisol lebih tinggi pada latihan moderat. Kenaikan terjadi akibat peningkatan kebutuhan glukosa darah melalui jalur glukoneogenesis. Ketika latihan otot rangka melakukan latihan, maka terjadi perubahan yang besar dalam kebutuhan energi, oleh karena itu diperlukan substrat bahan bakar pembentuk energi yang lebih besar untuk dijadikan energi oleh otot, sehingga kortisol berperan dalam hidrolisis trigliserida dengan meningkatkan sensitifitas lipolisis jaringan adiposa oleh katekolamin. Selain itu kortisol merangsang proteolisis untuk meningkatkan ketersediaan asam amino, sehingga dibentuk menjadi glukosa di hati dengan meningkatkan reseptor glukokortikoid yang mengaktifasi enzim glukogenik *fruktosa 1,6 bifosfatase*, *glucosa-6-phospatase* (G6Pase) dan PEPCK (Dobgenski dkk., 2014:1; Wang, 2005:5). Peningkatan kebutuhan energi memicu kenaikan kortisol dan

peningkatan metabolisme yang besar pada kelompok moderat. Peningkatan kortisol dimungkinkan belum dapat ditoleransi oleh tubuh, sehingga kadar kortisol tetap dalam keadaan yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami perubahan homeostatis yang berarti akibat kenaikan kebutuhan energi, sehingga memiliki kecenderungan kortisol yang rendah.

Perbedaan tekanan fisik yang diberikan antara kelompok moderat dan kontrol menyebabkan tingkat penggunaan energi yang berbeda. Glukoneogenesis pada kelompok moderat menyebabkan mobilisasi lemak dan degradasi protein menjadi asam amino yang dipicu oleh kortisol (Powers & Howley, 2009). sehingga peran kortisol sebagai aktivator glukoneogenesis sangat diperlukan dalam latihan moderat. Pelaksanaan latihan selama 8 minggu seharusnya menimbulkan adaptasi pada tikus, akan tetapi akibat faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti, seperti suhu dan kelembaban udara berdampak pada proses adaptasi terganggu (Sugiharto, 2014) dan mempengaruhi tingkat stres fisiologis hewan coba (Quispe dkk., 2014). Suhu standar dalam penyimpanan tikus adalah antara 25°C-30°C (Gordon, 1991; Garber dkk., 2010). Jika suhu terlalu panas menyebabkan peningkatan stres lebih tinggi (Bhat dkk., 2010). Demikian juga kelembaban udara, jika kelembaban terlalu rendah 10-12% atau kurang dari 40% dimungkinkan terjadi penyakit telinga, dan jika terlalu tinggi diatas 70% menyebabkan proliferasi bakteri (Townsend, 2011). Ketidaksesuaian

suhu dan kelembaban udara dimungkinkan menyebabkan proses *coping* pada latihan moderat terganggu.

Sekresi kortisol pada kelompok kontrol menunjukkan adanya sekresi basal yang terjadi akibat peningkatan metabolisme dalam tubuh terutama sebagai modulator aktivitas kardiovaskuler (Sapolsky dkk. dalam Roy dkk., 2001), sehingga menyebabkan kadar kortisol pada kelompok kontrol tetap ada meskipun tidak diberikan latihan. Selain itu rendahnya kortisol plasma disebabkan stimulus yang diberikan oleh sistem saraf simpatis pada hipotalamus yang lebih kecil, sehingga berpengaruh terhadap tingkat sekresi CRH dan ACTH sebagai hormon kunci pemicu disekresikannya kortisol. Berbeda dengan aktivitas kardiovaskuler dan rangsangan sistem saraf pada kelompok moderat yang terjadi lebih tinggi sebagai akibat metabolisme yang besar pada seluruh sel tubuh yang utamanya sebagai pembentukan energi. Kortisol plasma yang rendah menandakan bahwa stres yang terjadi pada kelompok kontrol lebih kecil. Jika hasil penelitian diaplikasikan maka diartikan bahwa lebih baik tidak melakukan latihan sama sekali dari pada latihan yang dilakukan menyebabkan stres. Akan tetapi yang menjadi *point* penting adalah kemungkinan belum terjadi adaptasi pada kelompok latihan moderat. Sehingga perlu diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya adaptasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan latihan harus menjadi perhatian yang serius karena pada

dasarnya latihan moderat digunakan sebagai salah satu upaya pengelolaan stres menjadi stimulus yang menguntungkan, bukan sebagai stressor yang berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhat, S., Rao, G., Murthy, K. D., Bhat, P. G. 2010. Alterations in Stress Parameters in Rats Housed in a Pyramid Model-Seasonal Variations. *International Journal of Pharma and Bio Science*, 1 (2): 1-8.
- Blake, M.J., Udelsman, R., Feulner, G.J., Norton, D.D., & Holbrook, N.J. 1991. Stress-Induced Heat Shock Protein 70 Expression in Adrenal Cortex: An Adrenocorticotrophic Hormone-Sensitive, Age-Dependent Response. *Proc. Nati. Acad. Sci.* 88 (21): 9873-9877.
- Boostani, M.H., Boostani, M.A., Fathollahzadeh, E., & Abbariki, Z. 2013. The Acute Response of Testosterone, Cortisol and The Ratio of Testosterone to Cortisol Serum in One Session of Karate Exercise in Elite Karate Athletes. *European Journal of Experimental Biology*. 3 (1): 57-61.
- Brownlee, K.K., Moore, A. W., & Hackney, A. C. 2005. Relationship between Circulating Cortisol and Testosterone: Influence of Physical Exercise. *Journal of Sport Science and Medicine*. 4 (-): 76-83.
- Calabrese, V. 2006. Redox Regulation of Heat Shock

- Protein Expression by Signaling Involving Nitric Oxide and Carbon Monoxide: Relevance to Brain Aging, Neurodegenerative Disorders, and Longevity. 8 (3): 444-447.
- Dobgenski, V., Santos, M.G., Campbell, B., & Kreider, R. 2014. Short-term Creatine Supplementation Suppresses the Cortisol Response to a High-Intensity Swim-Sprint Workout. *Journal of Nutrition and Health Sciences*. (Online), 1 (2): 1-4, (www.annexpublishers.com), diakses tanggal 21 November 2014.
- Ehiaghe, F.A., Agbonlahor, D.E., Etikerentse, S.M.O., & Osadolor, H.B. 2013. Effect of Exercise Induced Stress on Serum Cortisol Level and CD4 Cell Count in Rats. *African Journal of Cellular Pathology*. 1 (1): 14-18.
- Eroglu, Y., Daglioglu, O. 2013. The Effect of Submaximal Exercise on Oxidant and Antioxidant Mechanisms in Judokas and Sedentary. *International Journal of Sport Studies*, 3 (5): 480-486.
- Garber, J.C., Barbee, W.R., Bielitzki, J.T., Clayton, L.A., Donovan, J.C., Hendriksen, C.F.M., Kohn, D.F., Lipman, N.S., Locke, P.A., Melcher, T.H.J., Quimby, F.W., Turner, P.V., Wood, G.A., & Wurbel, H. 2010. *Guide for The Care and Use of Laboratory Animals: Eight Edition*. Washington D.C.: The National Academies Press.
- Gordon, C.J., Lee, K.L., Chen, T.L., Killough, P., Ali, J.S. 1991.
- Dynamics of Behavioral Thermoregulation in the Rat. *American Journal of Physiology*. (Online) 261 (3), 705:711 (<http://ajpregu.physiology.org/content/261/3/R705>), diakses tanggal 1 Desember 2014.
- Gunarya, A., Tamar, M., & Ibnu, I.F. 2011. *Bersahabat dengan Stress*. (Online), (<http://respository.unhas.ac.id>), diakses tanggal 13 Desember 2014.
- Gündüz, F., Senturk, U.K., Kuru, O., Aktekin, B., & Aktekin, M.R. 2004. The Effect of One Year's Swimming Exercise on Oxidant Stress and Antioxidant Capacity in Aged Rats. *Department of Physiology, Department of Neurology and Department of Public Health, Akdeniz University, Medical Faculty, Antalya, Turke*. 53: 171-176.
- Hairrudin & Helianti, D. 2009. 'Propolis' Protective Effect to Prevent Oxidative Stress Caused by Strenuous Physical Activity (*Swimming Stress*). *Jurnal Ilmu Dasar*. 10 (2): 207-211.
- Howlett, K., Galbo, H., Lorentsen, J., Bergeron, R., Zimmerman-Belsing, T., Bulow, J., Feldt-Rasmussen, U., & Kjaer, M. Effect of Adrenaline on Glucose Kinetics During Exercise in Adrenaletomised Humans. *Journal of Physiology*. 519 (3): 911-921.
- Iguichi, M., Littmann, A.E., Chang, S., Wester, L.A., Knipper, J.S., & Shield, L.K. 2012. Heat Stress and Cardiovascular, Hormonal, and Heat Shock Protein in

Fauzi, M. Sami'ul, Pengaruh Olahraga Moderat dan Exhaust Terhadap Ekspresi Hormon Kortisol. *Jurnal Sport Science*. 1 (1): 1-11

- Human. *Journal of Athletic Training*. 47 (2): 184-190.
- Irawan, M.A. 2007. Nutrisi, Energi & Perfoma Olahraga. *Sport Science Brief*, 1 (4): 1-13.
- Irfan, M. 2011. Pedoman Berolahraga Yang Menyehatkan (Upaya Menggugah Masyarakat untuk Aktif Melakukan Aktivitas Fisik dalam Usaha Preventif Terhadap Penyakit Degeneratif di Sumatera Utara). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 17 (65):23-33.
- Jacks, D.E., Sowash, J., Anning, J., McGloughlin, T., & Andres, F. 2002. Effect of Exercise at Three Exercise Intensities on Salivary Cortisol. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 16 (2), 286-289.
- Kellman, M. 2010. Review Preventing Overtraining in Athletes in High-Intensity Sports and Stress/Recovery Monitoring. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport*. 20 (2): 95-102.
- Koch, A.J. 2010. Immune Response to Exercise. *Brazilian Journal of Biomotricity*, 4 (2): 92-103.
- Kraemer, W.J. & Rogol, L.D., 2005. *The Endocrine System in Sports and Exercise*. Victoria: Blackwell Publishing.
- Li, Tzai-Li & Rush, B. 2009. The Effects of Prolonged Strenuous Exercise on Salivary Secretion of IgA Subclasses in Men. *International Journal of Sport and Exercise Science*. 1(3):69-74.
- Lowery, L. & Forsythe, C. E. 2006. Protein and Overtraining: Potential Applications for Free-Living Athletes. *Journal of The International of Sports Nutrition*. 3 (1): 42-50.
- Mamus, R.T., Santos, M.G.D., Campbell, B., & Kreider, R. 2006. Biochemical Effect of Carbohydrate Supplementation in a Stimulated Competition of Short Terrestrial Duathlon. *Journal of the International Society of Sport Nutrition*. 3 (2): 6-11.
- Mastorakos, G., Pavlatou, M., Diamanti-Kandarakis, E., Chrousos, G.P. 2005. Review: Exercise and the Stress System Hormones. *Review Hormones*. 4 (2): 73-89.
- Meeusen, R., Duclos, M., Gleeson, M., Rietjens, G., Steinacker, J., & Urhausen, A. 2006. Prevention, Diagnosis, and Treatment of The Overtraining Syndrome. *European Journal of Sport Science*. 6 (1): 1-14.
- Mohebbi, H., Azizi, M., & Moradiani, H. 2012. Effect of 8 Weeks Low and High Intensity Resistance Training on Leukocyte Count, IgG, Cortisol and Lactate Concentration in Untrained Men. *World Applied Science Journal*. 16 (7): 949-954.
- Mustofa, E. 2012. Efek Stres Fisik dan Psikologis pada Kortisol, PGE , BAFF, IL-21, sIgA, dan Candidiasis 2 Vulvovaginal. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*. 27 (1): 21-27.

- Naughton, Mc L., Lovell, R., & Madden, L. 2006. Heat Shock Protein in Exercise: A Review. *Journal of Exercise Science and Physiotherapy. 2 (1): 13-26.*
- Nayanatara, A.K., Nagaraja, H.S., & Anupama, B.K. 2005. The Effect of Repeated Swimming Stress on Organ Weights and Lipid Peroxidation in Rats. *Thai Journal of Physiological Sciences, 18(1): 3-9.*
- Powers, Scott K. & Howley, Edward T. 2009. *Exercise Physiology. Theory and Application to Fitness and Performance. Seventh Edition. Hormonal Responses to Exercise.* California: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Quispe, R., Villavicencio, C.P., Addis, E., Wingfield, J.C., & Vasquez, R.A. 2014. Seasonal Variations of Basal Cortisol and High Stress Response to Captivity in Octodon Degus, a Mammalian Model Species. *General and Comparative Endocrinology. 197 (-): 65-72.*
- Rahimi, A., dan Tayebi, S.M. 2013. The Effect of a Single Session of Moderate and Heavy Intensity Weight-lifting Exercise on Plasma Testosterone and Cortisol in Elite Male Weight-lifters. *Annals of Applied Sport Science. (Online). 1 (1): 1-5, (http://www.aassjournal.com), diakses tanggal 8 Januari 2014.*
- Rahimi, R., Ghaderi, M. Mirzaei, B., Ghaeni, S., Faraji, H., Vatani, D.S., & Nia, F. N. 2010. Effect of Very Short Rest Periods on Immunoglobulin A and Cortisol Responses to Resistance Exercise in Men. *Journal of Human Sport and Exercise. 5 (2): 146-157.*
- Roy, M.P., Kirschbaum, C., & Steptoe, A. 2001. Psychological, Cardiovascular, and Metabolic Correlates of Individual Differences in Cortisol Stress Recovery in Young Men. *Psychoneuroendocrinology. 26 (-): 375-391.*
- Sugiharto. 2012. Fisoneurohormonal pada Stresor Olahraga. *Jurnal Sains Psikologi. 2 (2):54-66.*
- Sugiharto. 2014. *Fisiologi Olahraga: Teori dan Aplikasi Pembinaan Olahraga.* Malang: UM Press.
- Sukadiyanto, 2010. Stres dan Cara Mengurangnya. *Cakrawala Pendidikan. 29 (1): 55-66.*
- Tkacova, J. & Angelovicova, M. 2012. Heat Shock Protein (HSPs): a Review. *Scientific Papers. Animal Science and Biotechnologies. 45 (1). 1-5.*
- Tomchesson, J.L. 2004. *The Behavioral Effect of Invironmental Enrichment in Rats.* Tesis tidak diterbitkan. Uniformed Services University: Department of Medical and Clinical Psychology.
- Townsend, J. & Chave L. 2011. *Animal Research Review Panel. Anual report. Departmen of primary Industries.* Sydney: NSW Government.
- Wang, M. 2005. Review The Role of Glucocorticoid Action in The

Fauzi, M. Sami'ul, *Pengaruh Olahraga Moderat dan Exhaust Terhadap Ekspresi Hormon Kortisol. Jurnal Sport Science. 1 (1): 1-11*

Pathophysiology of The
Metabolic Syndrome.
Nutrition and Metabolism;
Biomed Central. 2 (3): 1-14.